

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782027>
УДК 349.6

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

М.М. Сохибзода,
к.ю.н., доц.

М.А. Кодирзода,
заместитель начальника отдела гражданского, предпринимательского и
семейного законодательства

Дж.А. Акбарализода,
специалист отдела международного права,
Национальный центр законодательства при Президенте Республики
Таджикистан,
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Аннотация: Рациональное и эффективное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды – одни из важнейших задач общества. Положительное решение этих проблем, в свою очередь, будет возможно только в том случае, если отношения человечества к природе и природным ресурсам будут систематически и юридически регулироваться. Отношения человека с окружающей средой являются неотъемлемой частью системы общественных отношений и поэтому, как и другие сферы, должны регулироваться правовыми нормами. Экологическая экспертиза рассматривается многими экспертами как важный правовой инструмент предотвращения вреда окружающей среде. Оценивая реальную роль экологической экспертизы (особенно государственной) в защите окружающей среды и обеспечении рационального природопользования, можно подтвердить, что она так же эффективна, как и любая другая правовая мера экологического права, и способность государства создавать и обеспечивать соблюдение закона. В то же время в науке и практике возникают спорные вопросы по экологической экспертизе и проблемам ее организации, регулирования и внедрения стандартов, определяющих актуальность изучения данной точки зрения экологического права, а также предмета данной экспертизы.

Ключевые слова: закон, экспертиза, эксперт, экология, постановление, определение, отношение, окружающая среда

LEGAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL EXPERTISE

M.M. Sohibzoda,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

M.A. Kodirzoda,

Deputy Head of the Civil, Business and Family Law Department

J.A. Akbaralizoda,

Specialist of the International Law Department,

National Center of Legislation under the President of the Republic of
Tajikistan,

Dushanbe, Tajikistan

Annotation: Rational and efficient use of natural resources, environmental protection is one of the most important tasks of society. A positive solution of these problems, in turn, will be possible only if the relationship of mankind to nature and natural resources will be systematically and legally regulated. Human relations with the environment are an integral part of the system of social relations and therefore, like other spheres, must be regulated by legal norms. Environmental expertise is viewed by many experts as an important legal tool for preventing environmental harm. Assessing the real role of environmental expertise (especially state) in protecting the environment and ensuring rational use of natural resources, it can be confirmed that it is as effective as any other legal measure of environmental law, and the ability of the state to create and enforce the law. At the same time, in science and practice, controversial issues arise on environmental expertise and the problems of its organization, regulation and implementation of standards that determine the relevance of studying this point of view of environmental law, as well as the subject of this expertise.

Keywords: law, expertise, expert, ecology, resolution, definition, attitude, environment

В большинстве стран мира правовое регулирование экологической отрасли изначально осуществлялось на основе различных правовых актов. Поскольку отношения с окружающей средой сложны и разнообразны, экологическое законодательство состоит из норм разных отраслей и соответственно регулирует различные отношения. Сегодня необходим пересмотр экологического законодательства, и его скорейшая

реализация имеет большое значение для развития экономики страны и укрепления экологической политики страны. Следует рассмотреть совершенствование нормативных правовых актов в области ведения государственного кадастра объектов охраны окружающей среды, государственного экологического мониторинга, государственного экологического контроля, экологического аудита и экологической экспертизы. В то же время экологическая экспертиза является неотъемлемой частью государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды, которая устанавливается и укрепляется законодательством.

Термин «эксперт» происходит от латинского слова «*expertus*», что означает «опытный». Под «экспертизой» понимается исследование специалиста по решению проблемы в области науки, техники и искусства [1-8]. Экологическим экспертом признается лицо, обладающее специальными знаниями и достаточным опытом, необходимым для проведения экологической экспертизы, и в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области экологической экспертизы, для проведения государственной экологической экспертизы и (или) государственные служащие ответственные за проведение экологической экспертизы.

Экологическая экспертиза – один из важнейших и эффективных правовых механизмов обеспечения здоровой окружающей среды. В современных условиях необходимо определить возможное влияние планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, возможные изменения в окружающей среде, а также спрогнозировать будущую ситуацию [4, с. 236].

Поэтому для регулирования отношений, связанных с экологической экспертизой, в Республике Таджикистан принят ряд нормативных правовых актов. Статья 1 Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» предусматривает понятие экологической экспертизы, согласно которому экологическая экспертиза отвечает требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов [1].

Следует отметить, что после распада Советского Союза в 1990-1991 годах государственный контроль над производством продуктов питания отсутствовал. По этой причине с 1990-х годов в ряд нормативных правовых актов Республики Таджикистан ежедневно вносятся изменения или дополнения.

В целях улучшения состояния окружающей среды дважды принимался Закон Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» в новой редакции. Основным законом, непосредственно регулирующим вопрос экологической экспертизы, является Закон Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 г. № 18818 и Постановление Правительства Республики Таджикистан «О порядке проведения государственной экологической экспертизы» от 3 декабря 2012 г. № 697. Ранее действовал Закон Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 5 марта 2003 года, а с развитием отношений и отсутствием правового регулирования в этой сфере возникла необходимость в принятии этого закона в новой редакции. Таким образом, опыт законодательства Республики Таджикистан в области экологической экспертизы охватывает несколько областей, и со временем качество законодательства улучшилось.

Понятие экологической экспертизы предусмотрено в статье 1 Закона Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 года.

Экологическая экспертиза – установление соответствия или несоответствия проектной или иной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, в том числе технических нормативных актов. Именно такая концепция приемлема, потому что нормы экологической экспертизы полностью соответствуют требованиям современного времени [7, с. 315].

Целью экологической экспертизы является предотвращение любого ущерба хозяйственной деятельности для защиты окружающей среды, здоровья человека и обеспечения экологической безопасности. Также целью экологической экспертизы является предотвращение возможных негативных последствий реализации объектов экспертизы и их негативного воздействия на здоровье населения, природные ресурсы, окружающую среду, экологическую безопасность общества, в том числе устранение их в управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности.

Целями экологической экспертизы являются:

- 1) предотвращение возможных негативных последствий реализации объектов экспертизы и их негативного воздействия на здоровье населения, природные ресурсы, окружающую среду, экологическую безопасность общества, в том числе устранение их вреда в

управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности, связанной с проведение экспертизы;

2) обеспечение экологических прогнозов на основе информации о состоянии и возможных изменениях экологической ситуации в результате размещения и развития производительных сил, не оказывающих негативного влияния на здоровье населения, природные ресурсы, окружающую среду и экологическую безопасность.

Задачами экологической экспертизы являются:

- оценка эффективности, обоснованности и адекватности мер по охране здоровья населения, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды в объектах обследования;

- оценка степени экологического риска планируемой деятельности, определяемая заказчиком или разработчиком проекта;

- оценка соответствия сданных объектов экспертизы на стадии принятия решения об их использовании на территории Республики Таджикистан экологическим нормам;

- организация всестороннего и объективного анализа и научно обоснованной оценки объектов экспертизы;

- анализ и оценка потенциально экологически вредного воздействия объектов экспертизы на здоровье населения, природные ресурсы, окружающую среду, а также его потенциальных социальных, экономических и экологических последствий;

- подготовка объективных и научно обоснованных заключений экологической экспертизы, своевременное представление в государственные органы и иные органы, принимающие решения по реализации объекта экспертизы, информирование заинтересованных лиц, общества и граждан.

Государственная экологическая экспертиза проводится уполномоченными специалистами Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан на основании заявления заказчика или разработчика проектной документации и других документов с материалами по оценке воздействия на окружающую среду.

Объектами государственной экологической экспертизы являются проектные документы и другие документы хозяйственной и иной планируемой деятельности.

Экологическая экспертиза – важный правовой инструмент для обеспечения рационального и эффективного использования природных ресурсов и защиты окружающей среды от вредного воздействия. Экологическая экспертиза наряду с регулированием, лицензированием,

сертификацией и экологическим аудитом выполняет функцию экологического контроля, что является гарантией соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Однако по сравнению, например, с экологическим аудитом при организации вредных экологических мероприятий, а значит, и с функцией предупреждения, и по сравнению с экологическим контролем он полностью теряет функцию наказания. Суть функции предупреждения заключается в том, что при проведении экологической экспертизы проводится предварительная проверка соответствия хозяйственных решений экологическим нормам и требованиям. В то же время не всякая предварительная проверка может быть экологической экспертизой. Только такая деятельность является экологической экспертизой, которая может проводиться в определенной правовой форме в порядке, установленном законодательством.

А.М. Волков отмечает, что экологическая экспертиза – это один из видов экспертиз, необходимых для получения разрешения на планируемую хозяйственную деятельность [6, с. 132]. Это означает, что ряд санитарно-эпидемиологических, противопожарных, историко-культурных и других видов экспертиз проводится компетентными органами для подтверждения документации этих мероприятий и принятия решений данными органами. В настоящее время экологическая экспертиза является одной из необходимых экспертиз в области природопользования.

Во-первых, она имеет значительную особенность и связана с вопросами экологической безопасности и защиты окружающей среды.

Во-вторых, экологическая экспертиза на завершающем этапе проводится в соответствии с запланированными мероприятиями в порядке, установленном действующим законодательством, в целом, все вопросы, связанные с воздействием на окружающую среду, а также рассмотрение других видов предварительной экспертизы.

В-третьих, экологическая экспертиза – сложный административный этап специальной адаптации государственных органов. Это включает в себя полный спектр систем сотрудничества для общественных организаций, внештатных экспертов, государственных чиновников и других заинтересованных сторон. Существует равная взаимозависимость двух действий: исследовательской деятельности компетентных специалистов и управленческой деятельности государственных органов исполнительной власти.

Наконец, правовое регулирование порядка проведения экологической экспертизы очень велико и, конечно, требует особого внимания и необходимости.

Таким образом, экологическая экспертиза является особым видом деятельности различного экологического контроля и имеет предупредительное значение, как правило, перед началом вредной экологической деятельности, а также гарантии исполнения эколого-правового порядка. Экологическая экспертиза в форме предварительной проверки является экономическим решением и, как следствие требований охраны окружающей среды, эффективного использования природных ресурсов и общественной экологической безопасности.

Сегодня законодательством Республики Таджикистан об экологической экспертизе определены два вида экологической экспертизы: государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.

Процедура проведения экологической экспертизы экологическими экспертами осуществляется на основании заявления заказчика или разработчика проектной документации и иных документов с приложением к материалам оценки воздействия на окружающую среду. Методы экспертизы осуществляются путем сбора, ознакомления и анализа материалов, оценки и построения экспертных заключений и контроля за их выполнением.

Государственная экологическая экспертиза проводится специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды. Их выводы как наиболее важные отраслевые заключения – носят обязательный характер для исполнения.

Общественная экологическая экспертиза организуется по инициативе общественных объединений и проводится неправительственными организациями. Общественная экологическая экспертиза проводится до или одновременно с государственной экологической экспертизой. Её выводы имеют рекомендательное значение. В случаях соблюдения требований государственной экологической экспертизы – становится обязательным.

К материалам оценки воздействия на окружающую среду относятся:

- состояние охраны окружающей среды до начала реализации намеченной деятельности, население региона, земледелие, анализ специфики окружающей среды;

- карта местности с указанием рекреационных зон, населенных пунктов, ирригационных и мелиоративных сооружений, сельхозпродукции, линий электропередач, транспортных коммуникаций, воды, газа и другой информации о местности;
- планируемые основные и вспомогательные объекты, используемое оборудование и технологии, природные ресурсы, материалы, продукция, топливо, анализ их воздействия на окружающую среду, экологические риски производимой продукции;
- воздушные и водные отходы, промышленные и твердые отходы, их негативное воздействие на окружающую среду и способы их обезвреживания;
- сбор, хранение и использование отходов;
- анализ альтернативных вариантов планируемой и реализуемой деятельности или технологических решений с точки зрения охраны природы с учетом достижений науки, техники и передового опыта;
- устраняет или сокращает организационные, технические и технологические меры и договоренности, и негативное экологическое воздействие объекта.
- анализ аварии (с оценкой вероятности и порядка предотвращения ее негативных последствий);
- оценка изменений окружающей среды и экологических последствий в результате объекта обследования [3-9].

Суть экологической экспертизы заключается в том, что представленные заказчиком или разработчиком проектной документации и других документов материалы тщательно изучаются и анализируются с правовой, социальной и экономической точки зрения с целью реализации запланированной деятельности с учетом предложений, исполнение которых является обязательным выдается научно обоснованное заключение.

Основной проблемой в деятельности отделов государственной экологической экспертизы и охраны окружающей среды является согласование материалов для выбора земельных участков без заключения экологической экспертизы. Следует отметить, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы необходимо согласовать акт выбора земельного участка для размещения объектов. Однако на сегодняшний день эти требования игнорируются [5, с. 60].

Государственная экологическая экспертиза постоянно стремится к повышению уровня экологических знаний специалистов, а значит, к научному обоснованию эффективности экологической экспертизы и их выводов.

Помимо государственных и общественных экологических экспертиз, в научной литературе упоминаются и другие виды экологических экспертиз, такие как отраслевые, научные и коммерческие. Считаем целесообразным регулировать их на нормативном уровне.

Таким образом, изучение данного вопроса показывает, что экологическая экспертиза является одной из важнейших составляющих науки и экологического законодательства. Конечно, проведение всех разрешенных форм экологической экспертизы поможет спрогнозировать улучшение состояния окружающей среды. В настоящее время основным видом экологической экспертизы в Республике Таджикистан является государственная экологическая экспертиза. Однако следует отметить, что никаких решений, распоряжений или постановлений о порядке проведения общественной экологической экспертизы не принято. Общественная экологическая экспертиза, несмотря на ее четкое правовое регулирование и распространение, не имеет значения, в связи с чем, в первую очередь, реализация права в соответствии с законодательством затруднена для ее исполнителей.

Конечно, для устранения имеющихся недостатков необходимо внести изменения в действующее законодательство, а также рассмотреть возможность принятия отдельного правового акта об общественной экологической экспертизе.

Список литературы

[1] Закон Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» от 2 августа 2011 г., № 760. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mmk.tj>. (дата обращения: 29.03.2021).

[2] Закон Республики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 16 апреля 2012 г., №818. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mmk.tj>. (дата обращения: 29.03.2021).

[3] Постановление Правительства Республики Таджикистан «Порядок проведения государственной экологической экспертизы» от 3 декабря 2012 г., № 697. [Электронный ресурс]. – URL: Центр правовой информации 7.0.adlia@yandex.ru. (дата обращения: 29.03. 2021).

[4] Бринчук М.М. Экологическое право. / М.М. Бринчук. – М.: Юрист, 2005. 236 с.

[5] Бюллетень экологической информации. – Душанбе, 2011. 60 с.

[6] Волков А.М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: Учебник и практикум для академического бакалавриата. / А.М. Волков. – М.: Юрайт, 2017. 132 с.

[7] Дубовик О.В. Экологическое право: учебник: [для вузов по специальности 021100 Юриспруденция]. / О.Л.Дубовик. // 3-е изд., перераб. Т доп. – Ин-т государство и права Рос. акад. Наук, М.: Издательство Проспект, 2009. 315 с.

[8] Ерофеев Б.В. Экологическое право. / Б.В. Ерофеев. – М.: Юриспруденция, 1999. 262 с.

[9] Сохибов М.М. Некоторые вопросы кодификации экологического законодательства Республики Таджикистан. / М.М. Сохибов. // «Законодательство». – 2017. № 4 (28). 75-82 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Republic of Tajikistan "On Environmental Protection" dated August 2, 2011, No. 760. [Electronic resource]. – URL: <http://www.mmk.tj>. (date of access: 03/29/2021).

[2] Law of the Republic of Tajikistan "On Environmental Expertise" dated April 16, 2012, No. 818. [Electronic resource]. – URL: <http://www.mmk.tj>. (date of access: 03/29/2021).

[3] Decree of the Government of the Republic of Tajikistan "Procedure for conducting state environmental expertise" dated December 3, 2012, No. 697. [Electronic resource]. – URL: Legal Information Center 7.0.adlia@yandex.ru. (date of access: 29.03.2021).

[4] Brinchuk M.M. Environmental law. / M.M. Brinchuk. – M.: Jurist, 2005. 236 p.

[5] Bulletin of environmental information. – Dushanbe, 2011. 60 p.

[6] Volkov A.M. Legal foundations of nature management and environmental protection: Textbook and workshop for the academic bachelor's degree. / A.M. Volkov. – M.: Yurayt, 2017. 132 p.

[7] Dubovik OV Environmental law: textbook: [for universities, specialty 021100 Jurisprudence]. / O. L. Dubovik. // 3rd ed., Rev. T add. – Institute of State and Law Ros. acad. Science, Moscow: Prospect Publishing House, 2009. 315 p.

[8] Erofeev B.V. Environmental law. / B.V. Erofeev. – М.: Jurisprudence, 1999. 262 p.

[9] Sohibov M.M. Some issues of codification of environmental legislation of the Republic of Tajikistan. / M.M. Sohibov. // "Legislation". – 2017. No. 4 (28). 75-82 p.

© *М.М. Сохибзода, М.А. Кодирзода, Дж.А. Акбарализода, 2021*

Поступила в редакцию 09.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Сохибзода М.М., Кодирзода М.А., Акбарализода Дж. А. Нормативно-правовые основы экологической экспертизы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 76-86. URL: <https://ip-journal.ru/>